

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VÝROBY A FUNKČNOSTI FUNKČNÍHO VZORKU

Identifikace výstupu

FUNKČNÍ VZOREK

Název: *Mikrofluidní kapičkový generátor sféroidů pro kultivaci multiceleulárních GBM sféroidů*

Autoři: Panuška Petr, Marcel Štofik, Smejkal Jiří, Aubrecht Petr, Jan Malý

ID: Spheroid chip 1.0

Účel zařízení

Systém umožňuje rychlou a efektivní tvorbu nádorových sféroidů (glioblastom, popř. i jiné typy nádorů) složených z jedné nebo více buněčných linií. Systém umožňuje v krátkém čase (do 24 hodin) vytvořit sféroidy o jednotné velikosti a pozorovat jejich tvorbu pod mikroskopem.

Způsob výroby

Design systému byl namodelován pomocí programu Autodesk Fusion 360 (Autodesk, Inc.). Byl navržen tak, aby bylo možné vytvořit finální výrobek z materiálu OSTE+ polymer (OSTEMER 322 Crystal clear, Mercene Labs AB, Švédsko; dále jen OSTEMER). To zahrnovalo kombinaci 3D tisku a soft litografie, kdy se nejprve vytisknula formička (pozitivní master) na 3D tiskárně, z které se následně odlila další (negativní) formička z PDMS (polydimethylsiloxanu), ze které se poté odlil finální materiál OSTEMER (tento materiál nelze odlít přímo z formičky z 3D tiskárny, musí se použít materiál s nízkou povrchovou energií jako je PDMS). Model pozitivního masteru vytvořený v Autodesk Fusion 360 byl exportován ve formátu STL, který byl pak zpracován programem Perfactory RP pro vytvoření tzv. build jobu pro stereolitografickou 3D tiskárnu Perfactory mini XL (EnvisionTEC GmbH). Výtisk byl vyroben z materiálu HTM 140 v2 (EnvisionTEC GmbH) (methakrylátový polymer). Po post-processingu (2x 3 min sonikace v isopropanolu, vytvrzení UV lampou 100 000 mJ/cm² a 24 hod louhování v ethanolu) byl do formičky odlit připravený PDMS (smíchaný s aktivátorem v poměru 10:1 a bubliny ze směsi odstraněny pod vakuem) a vytvrzen při 100 °C po dobu 2 hodin. Tímto vznikla PDMS formička s negativní strukturou, do které byla poté nalita připravená směs OSTEMERU (komponenty A a B v poměru 1.09 : 1, odstranění bublin ze směsi pod vakuem a následným odsátím pomocí injekční stříkačky). PDMS formička naplněná směsí OSTEMER byla shora překryta sklíčkem 75 mm x 50 mm x 1mm (v/š/tl.) a osvětlena skrz toto sklíčko 1000 W UV lampou. Čip se skládal ze spodní a horní části, přičemž každá část měla svou formičku. Spodní část byla osvětlena celkovou dávkou 800 mJ/cm² a horní část 1000 mJ/cm². Po osvětlení UV došlo k částečnému zesíťování OSTEMERu, při kterém se z něj stává elastický materiál, který si zachovává reaktivní skupiny a je možné jej lepit s dalšími vrstvami i jinými materiály. K OSTEMERu se osvětlením UV reverzibilně přilepilo sklíčko, kterým byla formička překryta. U spodní části bylo sklíčko ponecháno a z horní části bylo odstraněno. Z obou částí byly odstraněny PDMS formičky a části byly přiloženy k sobě tak, aby struktury na nich byly zarovnané. Vznikl tak sendvič sklíčko - spodní část – horní část. Tento konstrukt se následně zapekl v peci na 100 °C po dobu 1,5 hodiny. Došlo tím k finálnímu vytvrzení OSTEMERových částí a jejich pevnému spojení, včetně spojení se sklíčkem, tvořícím podklad čipu. Následně byla na čip přilepena rozhraní pro připojení mikrofluidních konektorů. Tato rozhraní byla vyrobena z materiálu HTM 140 v2, stejným způsobem, jako formičky pro PDMS. Lepení konektorů na systém bylo realizováno pomocí UV lepidla Conloc 688 (TGM - Technika, sklo a umění s.r.o.), které bylo vytvrzeno fotolitografickým systémem s digitální kontrolou expozice (NUV Illumination System – Inverted, Newport Corporation, USA). Byla použita dávka UV 50 000 mJ/cm². Nakonec byla provedena modifikace vnitřních povrchů v čipu pomocí činidla Fluo-ST2 (Emulseo,

Francie) naplněním vnitřku čipu tímto činidlem a inkubováním při 65 °C po dobu 24 hodin s otevřenými vstupy a výstupy, aby se mohlo během procesu vypařit rozpouštědlo. Tímto byl uvnitř čipu vytvořen fluorofilní povrch, který zamezuje rozlévání kapiček vodné fáze na stěnách, pokud jsou dispergovány v prostředí hydrofluoretheru. Na **obr.1.** jsou ukázány jednotlivé formičky (mastery) a finální výrobek.

Obr.1. Výroba systému – formičky (mastery) a finální výrobek na skleněném podkladu 75 x 50 mm.

Parametry modelu

Systém má velikost podložního skla o rozměrech 75 x 50 mm a jeho výška (včetně rozhraní a konektorů) je rovna ≈ 14 mm. Systém je tvořen dvěma vstupy (pro olejovou a vodnou fázi), křížovou spojkou, kde dochází ke generování kapiček a zásobníkem, ve kterém je možné kapičky uchovávat a pozorovat pod mikroskopem, dokud nedojde ke tvorbě sféroidů z buněk uzavřených v kapičkách. Tvorba sféroidů v kapičkách probíhá automaticky z důvodu nepřítomnosti povrchu, na který by se mohly buňky přichytit, což je donutí ke shlukování. Kapacita zásobníku prezentovaného modelu je přibližně pro 600 kapiček o velikosti 800 μm . Ze zásobníku pak vede výstupní kanál pro sběr kapiček se sféroidy. Rozhraní pro vstupy a výstupy jsou designovány pro použití s mikrofluidními konektory se závitem UNF $\frac{1}{4}$ -28 a ferulkou s plochou spodní stranou. S těmito konektory je možné použít hadičky o vnějším průměru 1/16 palce. Přesnější rozměry a detaily struktur kanálků jsou popsány na **Obr. 2.** Systém je primárně navržen pro generování kapiček vodné fáze v olejové fázi HFE-7500 (hydrofluorether), ale lze použít i jiné nemísitelné kapaliny. Velikost generovaných kapiček závisí na fyzikálních vlastnostech použitých kapalin (viskozita, hustota), na přítomnosti a koncentraci stabilizačních činidel (surfaktantů) a na rychlosti toku obou kapalin. Na **obr. 3.** jsou ukázány velikosti kapiček při zachování poměru průtoků vodné fáze k olejové fázi 2:1, při použití hydrofluoretheru HFE-7500 jakožto olejové fáze, obohacené o surfaktant FluoSurf (Emulseo, Francie) 1% w/w.

Obr. 2. Specifikace systému. a) Křížová spojka s přiblíženou částí s kritickými rozměry; žlutá = kanálek s olejovou fází, modrá = kanálek s vodnou fází. b) Znárodnění tvorby sféroidů z buněk uzavřených ve vygenerovaných kapičkách. c) Kompletní vnitřní struktura systému.

Obr. 3. Velikosti generovaných kapiček v systému. Vodná fáze = voda, olejová fáze = HFE-7500 + 1% w/w fluorovaný surfaktant FluoSurf. Poměr průtoků vodné/olejové fáze 2:1.

Způsob ověření funkčnosti

Funkčnost modelu byla ověřena vytvořením kapiček obsahujících nádorové buňky glioblastomu ve směsi s endoteliálními buňkami a pozorováním tvorby směsných sféroidů v kapičkách pod mikroskopem. Pro vytvoření směsné kultury byl využit endoteliální buňky IM-HBMEC, které byly pro vizualizaci obarveny vitálním cytoplazmatickým barvivem CMRA Orange (červená fluorescence) a buňky glioblastomu buněčné linie U-87 MG stabilně exprimující EGFP (dále U87 MG-EGFP, zelená fluorescence). Buněčné linie byly smíchány v poměru 1:4 (IM-HBMEC : U-87 MG-EGFP) tak aby celková koncentrace buněk v buněčné suspenzi byla 2 mil. buněk/mL, v buněčném médiu Eagle's Minimum Essential Medium (EMEM M2279-6X1L, Sigma-Aldrich Ltd.) + 1x MEM Non-essential Amino Acid Solution (M7145-100ML, Merck) + Penicillin-streptomycin solution (P4333-100ML, Merck) + FBS (A5256701, Life Technologies). Tato směs byla použita jako vodná fáze pro vygenerování kapiček. Byla vpravena do čipu pomocí nástřikového portu předřazeného před vstupem pro vodnou fázi (mezi zásobníkem vodné fáze a vstupem do čipu). Před nástřikem buněk byl systém předem naplněn olejovou fází (HFE-7500 obohacený 1% w/w surfaktantem) a vodnou fází (buněčné médium) tak, aby v něm nezůstal žádný vzduch a aby vodná fáze dotkla ke křížové spojnici. Po nástřiku buněk byly spuštěny průtoky vodné fáze (40 μ l/min) a olejové fáze (20 μ l/min). Tímto se začaly generovat kapičky obsahující buněčnou suspenzi. Kapičky se nechaly generovat, dokud v nich bylo přítomno dostatečné množství buněk. Jakmile začala koncentrace buněk v kapičkách výrazně klesat (tedy do zásobníku kapiček v čipu se již dostal celý nástřik buněk a už přitékaly jen zbytky), byly průtoky vypnuty. Uzavřely se vstupní i výstupní porty a systém se nechal inkubovat při teplotě 37 °C.

Ze záznamu pozorování pod mikroskopem (**obr. 4.**) je patrné, že došlo k velmi rychlému formování kompaktních multicelulárních sféroidů, které byly zformovány již během 6 hodin od nasazení buněk. Sféroidy byly úspěšně udržovány v zásobníku po dobu minimálně 48 hodin. Klíčovým pozorováním (**obr. 4.**) bylo, že již po 24 hodinách kultivace bylo možné detekovat zřetelnou koncentraci a shlukování červeně fluoreskujících endoteliálních buněk IM-HBMEC v určitých oblastech sféroidů. Toto uspořádání by mohlo naznačovat počáteční fázi samoorganizace endotelu a potenciální tvorbu vaskulatury podobných struktur uvnitř sféroidu.

Obr. 4. Formování sféroidů v kapičkách. Sféroidy obsahují oboje buněčné linie a byly zformovány již po 6 hodinách. Po 24 hodinách lze pozorovat nahlučení endoteliálních (červeně svítících) buněk v rámci sféroidu i přes jejich uniformní distribuci v počátečním mixu nasazovaných buněk. Velikost kapiček (průměr) je přibližně 800 μ m.